

XALQ OG‘ZAKI IJODIDA YER HAQIDAGI ASOTIR VA AFSONALARNI SU’NIY INTELLEKT YORDAMIDA TAHLIL QILISH

Orinbaeva Gozzal Polatovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

etnografiya, etnologiya hám antropologiya mutaxassisligi

tayanch doktoranti

<https://doi.org/>

Annotaciya: Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodida yer haqidagi asotir va afsonalarni sun’iy intellekt yordamida tahlil qilish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda tabiiy tilni qayta ishlash, mavzuli modellashtirish va semantik tahlil kabi sun’iy intellekt usullari orqali mifologik matnlardagi asosiy obrazlar, motivlar va konseptlar aniqlanadi. Xususan, “ona yer”, “zamin”, “tuproq”, kosmogonik miflar hamda toponimik afsonalarda uchraydigan animistik tasavvurlar va yaratilish syujetlari tahlil qilinadi. Natijada sun’iy intellekt folklor matnlaridagi yashirin mavzularni tizimli ajratish va ularni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta talqin qilish imkonini berishi ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot folklorshunoslik va raqamli gumanitar fanlar kesishmasida yangi yondashuvlar shakllanishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: mavzuli modellashtirish, mifologik obrazlar, animistik tasavvurlar, kosmogonik miflar, toponimik afsonalar

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности анализа мифов и легенд о земле в устном народном творчестве с использованием искусственного интеллекта. В исследовании применяются методы обработки естественного языка, тематического моделирования и семантического анализа для выявления основных образов, мотивов и концептов в мифологических текстах. Особое внимание уделяется анимистическим представлениям, космогоническим мифам и топонимическим легендам, связанным с понятиями «мать-земля», «земля» и «почва». В результате показано, что искусственный интеллект позволяет системно выявлять скрытые темы фольклорных текстов и интерпретировать их в рамках современных научных подходов. Исследование способствует развитию цифровой гуманитаристики и фольклористики.

Ключевые слова: тематическое моделирование, мифологические образы, анимистические представления, космогонические мифы, топонимические легенды

Abstract: This article explores the possibilities of analyzing myths and legends about the earth in oral folk literature using artificial intelligence. The study applies natural language processing, topic modeling, and semantic analysis methods to identify key images, motifs, and concepts within mythological texts. Special attention is given to animistic beliefs, cosmogonic myths, and toponymic legends related to concepts such as “Mother Earth,” “earth,” and “soil.” The results show that artificial intelligence enables the systematic detection of hidden themes in folklore texts and their interpretation within modern scientific frameworks. The research contributes to the development of digital humanities and folkloristics.

Key words: thematic modelling, mythological images, animistic representations, cosmogonic myths, toponymic legends

Kirish. Bugungi kunda su’niy intellekt ma’lumotlarni tahlil qilish jarayonida yangi yondashuvlar va imkoniyatlar yaratish orqali inson bilimi va qaror qabul qilish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Xalq og‘zaki ijodi na’munalarini xususan yerning yaratilishi, muqaddasligi va tabiat hodisalari haqidagi asotir va afsonalarni su’niy intellekt yordamida tahlil qilish, an’anaviy folklorshunoslikka yangicha yondashuv olib kiradi. Su’niy intellekt katta hajmdagi matnlarni tezkor qayta ishlash, yashirin mavzu (topic modeling) va motivlarni

aniqlash imkonini beradi. Tahlil qilinganda dastlab mifologik obrazlar va yerning muqaddasligi haqidagi yo'nalishdagi afsonalar tarkibidagi "ona yer", "zamin", "tuproq" kabi tushunchalar bilan bog'liq animistik (tabiatning jonliligini) qarashlarni qidiradi. Natijada yerning nafaqat moddiy narsa, balki jonli, himoyachi va barhayotlik manbai sifatidagi talqini ajratib olinadi. Ko'plab afsonalarda yer suv egasi tushunchasi bilan bog'liq muqaddaslik motivi ustun turadi. Yaratilish asotirlari (Kosmogonik miflar) tahlil qilinganida Katta til modellari (LLM) orqali yaratilish mavzusidagi afsonalarni klasterlash (guruhlash) kiradi. Bunda yerning dastlab suvsiz, keyin suvdan, loydan yoki g'aroyib tug'ilish natijasida vujudga kelishi haqidagi syujetlar aniqlanadi. Su'niy intellekt yerning paydo bo'lishi bilan bog'liq ilohiy kuchlar (Samoviy ota va yer ona) tushunchasini semantik tahlil qiladi. Masalan bu afsonada dastlab xudo Odam otani yaratib, uxlayotganida uning bir qovurg'asidan Havo momoni yaratadi. Ularga mangu hayot baxsh etib, jannat bog'lariga yuboradi. Bog'dagi barcha mevalarni tanavvul qilishga ruxsat beradi, lekin jannatning markazida turgan daraxt mevasidan emasligini shart qilib qo'yadi. Bir kuni shayton ilon niqobida Havo momo yoniga kelib ushbu mevaning shirinligini, undan tatib ko'rishini maslahat beradi. Ular Odam ota bilan birgalikda bu mevaning totib ko'rgach bu daraxt "yaxshilik va yomonlikni bilguchi daraxt" ekanligini biladi. Buni bilgan Xudo ularni yerga badarg'a qiladi. Ular bu gunohini yuvish uchun o'lgunicha mehnat qilsin va azobli hayot kechirsin deydi. Yer yuzidagi barcha insonlar poklanish uchun umrining oxirigacha xudo yo'lida mehnat qilib, xudodan kechirim so'rab yashasin deya so'z yuritiladi.

Afsonalarni toponimik tahlil qilinganida ma'lum hudud (tog', daryo, tepalik) nomi bilan bog'liq rivoyatlarni geolokaciya va mavzu bo'yicha tahlil qilish mumkin. Natijada "To'k tog'i", "Boysun" kabi joylar bilan bog'liq mifologik tasavvurlar va ularning tarixiy etnografik asoslari o'rganiladi. Afsonada qadimda bir o'jar dev insonlarga yomonlik qilish uchun Amudaryoni bekitib tashlash uchun kiyimining etagiga tuproq solib daryo bo'yiga keladi. Amudaryoning suvi tufayli hayot surayotgan xalq devni to'xtatish uchun kimdir yordam bersin deydi. Shunda bir kampir: -Devni men to'xtataman, -deydi. Kampir devning izidan borib -daryoni bog'lab tashla, odamlar suvsiz qolsin, -deydi. Buni eshitgan dev -Men sening aytganingni qilamanmi? -deb etagidagi tuproqni o'zi turgan yerga to'kib ketadi. Shundan bu yerning nomi "To'k tog'i" deya nomlangan.

Su'niy intellektning tahlil usullari quyidagicha:

-Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) Folklor matnlarini raqamli korpusga o'tkazib, leksik va semantik tahlil o'tkazadi.

-Mavzuli modellashtirish: "yer", "suv", "dev", "peri", "avliyo" kabi kalit so'zlar orqali afsonalarni tasniflash va mavzularga ajratish. Bu afsonada ko'rib chiqamiz "Somon yo'li" haqida. Oqqushlar suzib yurgan suvga birdaniga sovuq tushib, ular issiq o'lkalarga uchib ketishga majbur bo'ladi, ammo polaponlari ularga ergasha olmastan qolib ketadi. Shunda oqqushlar polaponlari adashmasdan ularning izidan uchib borishi uchun yo'l bo'yi patlarini tashlab uchgan ekan. Shundan somon yo'li paydo bo'lgan.

Motivlar tahlili: ertak va afsonalardagi "taqiq", "sehrli buyum", "g'aroyib soch" kabi motivlarni avtomatik aniqlash imkonini beradi. Afsonalarga qaraganda, Hazrati Aliga insonlar juda kuchli inson ekanligi va qudrati uchun "Xudoning sheri" deya nom bergan ekan. Unga qilich chopsa, o'q bilan otsa o'tmaydigan tanaga ega ekanligi uchun shu nom berilgan edi. Uning tanasi faqat nomoz o'qiyotgan payttagina bo'shashib qolar ekan. Buni bilgan dushmanlari uni nomoz o'qiyotgan paytida qilich bilan chopib o'ldirgan deyiladi.

Asotirlardagi o'ziga xosliklar animistik tasavvurlar orqali ibtidoiy inson nazarida yerning, tog'larning, suvning jonli ekanligi, ulardan qo'rqish va sig'inishni keltirib chiqargan. Afsonalarda yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan obrazlar haqida so'z etiladi. Ota-bobolarimiz asosan dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, baliqchilik kasblari bilan shug'ullangan. Ushbu kasb hunar egalariga asos solgan odamlar shu kasbga barokat olib keluvchi pirlar sifatida afsonalarning bosh qahramonlariga aylanadi. Nomi afsonaga aylangan qahramonlar

Zangi Bobo-qoromol piri, Oysil Qara -tuya piri, Yilqichi Ota-yilqi piri, Cho'pon ota-jonliqlar piri, Dehqon Ota-dehqonlar piri, Dovut Ota-temirchilar piri, Sulton Ubbi-suv piri, Aydar -shomol piri, Hazrati Xizr-yo'lovchilar piri, Shohimardon-oshiqlar piri singari qahramonlar avlodlar xotirasida uzoq vaqtlardan buyon tariflanib ulug'lanib keladi.

Su'niy intellekt yordamida ushbu asotirlarni, afsonalarni tahlil qilish, qadimgi otobobolarimizning dunyoqarashini bugungi kun tilida qayta anglash va saqlab qolishga yordam beradi.

Kelajak avlodlarga o'tmishdan qolgan meroslarni, og'zaki ijodimizni o'rgatish orqali otobobolarimizning ming yillik qadriyatlarini qadrlash singari odamiylik fazilatlarini shakllantiramiz. Boy madaniy meroslarning o'rganilishi, himoya qilinishi va avloddan avlodga etkazilishi har bir yetuk insonning ma'naviy va moddiy jihatdan boyishiga, butun jamiyatimizning rivojlanishiga yordam beradi.

Folklor asarlar so'z va musiqa bilan yaxshilik, go'zallik, odamiylikni o'rgatadi, yovuzlikka qarshi kurash, yoshlarni vatanni sevishga, xalqlar orasida do'stlikni qadrlash, halollikka tarbiyalaydi.

Dunyoda hech kim o'zgartira olmaydigan bir tarix bor, u hatto qilichidan qon tomgan podshohlardan ham qo'rqmasdan o'z fikrini ayta oladi. Bu xalqning yodida saqlanadigan tarixi ya'ni og'zaki adabiyoti.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, su'niy intellektdan foydalangan holda ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalari zamonaviy jamiyatning turli sohalarida inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. Murakkab muammolarni hal qilishda samarali vositaga aylandi. Bu texnologiyalar yordamida olib borilayotgan tahlillar kelajakda dunyoqarshimizni o'zgartirib jamiyatning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu xalq og'zaki ijodimizning oltin merosini dunyoga tanitishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayimbetov Q. Xalq donoligi. "Qoraqalpaqstan", 1988.-5 b
2. Qoraqalpoq folklori 77-87-tom "Ilim" nashriyoti 2014.-25 b
3. Bahadirova S "Qoraqalpoq qanday xalq" Tashkent "Navruz", 2017.-20 b
4. Qudiyarov A Absetterova U. Qoraqalpoq xalq ogzaki ijodida yer suv masalasi "Bilim", 2020.-40 b